

**HAQIDA TUSHUNCHA VA ULARDA NAMOYON BO'LADIGAN ASOSIY
SHAKLLAR BASKETBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIKLARI
QOBILIYATLARI**

Hazratqulov Sardor

Jizzax davlat pedagogika universiteti sport turlarini o'qitish metodikasi
kafedrasida o'qituvchisi

Email: hazratqulovsardor93@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393269>

Annotatsiya. Ushbu maqolada basketbol mashg'ulotlari orqali jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi darajasini yaxshilashga haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье представлена информация о том, как улучшить физическое развитие и физическую форму посредством тренировок по баскетболу.

Abstract. This article provides information on how to improve physical development and physical fitness through basketball training.

Kalit so'zlar: Tezkorlik, sport, basketbol, interaktiv, chaqqonlik, tezkor harakat aniqligi.

Ключевые слова: Скорость, спорт, баскетбол, интерактив, ловкость, быстрота, точность движений.

Keywords: Speed, sports, basketball, interactive, agility, quickness, accuracy of movement.

TADQIQOTNING MAQSADI.

Shaxsning jismoniy madaniyatini shakllantirish jarayonida shug'ullanuvchilar harakatlarni va ular bilan bog'liq bilimlarni o'zlashtiribgina qolmay, o'z jismoniy qobiliyatlarini namoyon qilishda saralab tanlangan metodik tavsifiyalar yordamida rivojlantirish.

ASOSIY QISM

Hozirgi vaqtda insonning harakat imkoniyatlarini tavsiflash uchun "jismoniy qobiliyatlar" va "jismoniy sifatlar" atamalaridan foydalaniladi. Bu tushunchalar ma'lum ma'noda o'xshash bo'lsalarda, lekin bir xil emaslar.

Afsuski, adabiyotlarda mazkur tushunchalarning ta'rifi va o'zaro aloqasi haqida birmuncha qarama – qarshi fikrlarni uchratish mumkin.

Masalan, bir holatda jismoniy qobiliyatlar organizmning harakat faoliyatida ishtirok etayotgan hamda uning ta'sirini belgilaydigan funksional tizimlar layoqatining namoyon bo'lish shakllari sifatida tushuniladi (G.G. Natalov, 1977), boshqasida hayotda, ayniqsa, harakat faoliyatida amalga oshiriladigan va asosini jismoniy sifatlar tashkil etadigan insonga xos imkoniyatlar nazarda tutiladi (A.P. Matveev, 1991); uchinchisida qobiliyatlar deganda, organizmning ruhiy – fiziologik va morfoligik xususiyatlariga asoslanuvchi rivojlangan tug'ma qobiliyat nishonalari tushuniladi.

Inson harakat imkoniyatlarining alohida jihatlarini ifodalash uchun uzoq vaqt "jismoniy (harakatlantiruvchi) sifatlar" degan atama qo'llanilgan. Hozir ayrim mualliflar uni "jismoniy sifatlar" tushunchasining sodda formalistik mazmuni tufayli ilmiy muomaladan chiqarib yuborishni va ularning o'rniga faqat "jismoniy qobiliyatlar" atamasini qo'llashni taklif qilmoqdalar. Shunga qaramay, kundalik nutqda va ilmiyusuliy adabiyotlarda mazkur atama ancha keng tarqalgan. Shuning uchun, ehtimol, bu ikki tushuncha orasidagi o'xshash va farqli tomonlarni aniqlash, ulardan foydalanish vaziyatlarini belgilab olish o'rinlidir. Eng avvalo, qayd etib o'tish kerakki, "sifat" tushunchasi har doim bironbir narsaga nisbatan qo'llanilib, uning boshqa narsalardan farqlab turadigan, mohiyatiga xos belgisini ifodalaydi, xususan, buyum, xom ashyo, oziqovqat mahsuloti, hayot sifatleri, shaxsning, bilimning sifati va hokazo haqida shunday gapiriladi. Jismoniy tarbiya sohasida ham bu atamadan xuddi shu ma'noda foydalanish lozim va quyidagi jadval asosida namoyon bo'ladi.

V.I. Morosanovning "psixologik o'zini o'zi tartibga solish uslubi" so'rovnomasi

	Jamoa	N	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	t	Sig. (2-tailed) Ishonch darajasi
Rejalashtirish	Toshkent AGMKA	15	6,9333	1,09978	,552	,585
	Jizzax Ziyokor	22	6,6818	1,67293		
Modellashtirish	Toshkent AGMKA	15	6,3333	1,39728	1,321	,195
	Jizzax Ziyokor	22	5,7273	1,35161		
Dasturlash	Toshkent AGMKA	15	6,7333	1,66762	1,303	,201
	Jizzax Ziyokor	22	6,1364	1,12527		
Natijalarni baholash	Toshkent AGMKA	15	6,0000	1,06904	1,567	,126
	Jizzax Ziyokor	22	5,2727	1,75070		
Moslashuvchanlik	Toshkent AGMKA	15	7,5333	1,40746	2,113	,043*
	Jizzax Ziyokor	22	6,5000	1,53530		
Mustaqillik	Toshkent AGMKA	15	6,2667	2,28244	,845	,404
	Jizzax Ziyokor	22	5,6818	1,91203		
O'z-o'zini boshqarish	Toshkent AGMKA	15	33,5333	3,88893	2,443	,020*

Yuqoridagi jadval natijalari shuni ko'rsatmoqdaki eng avvalo tushunchasi har rejalashtirish, modellashtirish, dasturlash, natijalarni baholash, moslashuvchanlik, mustaqillik kabi jarayonlar doim bironbir narsaga nisbatan qo'llanilib, uning boshqa narsalardan farqlab turadigan, mohiyatiga xos belgisini ifodalaydi, xususan, buyum, xom ashyo, oziqovqat mahsuloti, hayot sifatlari, shaxsning, bilimning sifati va hokazo haqida shunday gapiriladi. Jismoniy tarbiya sohasida ham bu atamadan xuddi shu ma'noda foydalanish lozim.

Demak, insonning jismoniy sifatlarini uning harakat imkoniyatlariga xos ba'zi xususiyatlar singari jismoniy qobiliyatlar namoyon bo'ladigan u yoki bu shakllarga nisbatan qo'llab tekshirish, ya'ni ular to'g'risida amalga oshirib bo'lingan qobiliyatlar asosida fikr yuritish mumkin.

S.A.Shapkin tomonidan moslashtirilgan Yu.Kulinning "Rejalashtirish jarayonida xarakterlar ustidan nazorat qilish shkalasi".(NAKEMR-90).

	Jamoa	N	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	t	Sig. (2-tailed) Ishonch darajasi
Muvaffaqiyatsizlik xolatida xarakterni nazorat qilish	Toshkent AGMKA	15	5,8000	2,48424	,101	,920
	Jizzax Ziyokor	22	5,7273	1,90693		
Rejalashtirish vaqtida xarakterni nazorat qilish	Toshkent AGMKA	15	6,3333	2,55417	,688	,496
	Jizzax Ziyokor	22	5,7727	2,34890		
Amalga oshirish paytida xarakterni nazorat qilish	Toshkent AGMKA	15	7,8667	2,35635	,995	,327
	Jizzax Ziyokor	22	7,1364	2,07698		

Tadqiqotning metodika yordamida nazorat qilib borilishi:

Inson sifat jihatidan bir-biridan farq qiluvchi turli tuman qobiliyatlar egasi bo'lishi mumkin. Aynan shu turli jismoniy qobiliyatlarning sifatli o'ziga xosligi uning jismoniy sifatli to'g'risida guvohlik beradi. Turmushda, jismoniy tarbiya va sportda inson qobiliyatlarining sifatiga xos xususiyatlar "kuchli", "tezkor", "chaqqon", "egiluvchan" degan iboralarda o'z aksini topgan. Bu sifatli hayotdagi ahamiyati ularni ayirib ko'rsatish mezonini hisoblangan. Aslida, jismoniy sifatli alohida jismoniy qobiliyatli erishilgan darajasi, ularning aniqligi, o'ziga xosligi, ahamiyati ifodasi sanaladi. Masalan, insonning kuch qobiliyatli o'laylik. Ular mushakli zotli darajasi yuqori, qisqarish tezligi esa nisbatan uncha katta bo'lmagan kuch mashqlarida namoyon bo'ladi. Asli kuch qobiliyatli "sust kuch", "siquvchi kuch", "statik kuch" kabi kuch sifatli tavsiflaydi. Tezlik-kuch qobiliyatli mushakli jiddiy zotli riqishi va ularning yuqori qisqarish tezligini talab etuvchi mashqlarda yuzaga chiqadi. Tezlik-kuch qobiliyatli rivojlanishi, eng avvalo "portlovchi" kuch deb ataladigan sifatda aks etadi.

ERISHILGAN NATIJALAR

Yuqorida tilga olingan kuch sifatli insonning kuch qobiliyatli yaxlit tarzda aniqlash va farqlashga imkon beradi. Xuddi shunday boshqa jismoniy qobiliyatli ham sifat tafvutli ifodalash mumkin. Jismoniy qobiliyatli va sifatli orasida ko'p ma'noli bog'liqlik bor. Bir xil qobiliyatli turli jismoniy sifatli namoyon qilishi, turli qobiliyatli esa ulardan faqat bittasini tavsiflashi mumkin. Masalan, «epchil» sifatli asosida ko'pgina qobiliyatli: muvofiq, tezkorlik, kuch va boshqalar yotadi. Tezlik kuch qobiliyatli faqat «kuch» emas, «tezkorlik» sifatida ham o'z aksini topadi.

Shunday qilib, insonning jismoniy sifatli jismoniy tayyorgarlikli bilan uzviy bog'liq bo'lib, turli harakatli chog'ida ularning namoyon bo'lish xususiyatli bilan belgilanadi, jismoniy tayyorgarlikli rivojlanish va namoyon bo'lish darajasiga bir tomondan atrof-muhit omillari (turmushning ijtimoiy-maishiy sharoitli, iqlimiy va geografik sharoit mashg'ulot o'tkaziladigan joyli moddiy ta'baqalanganligi, ularni rivojlantirish usuliyati va h.k.), ikkinchi tomondan esa organizmning turli tas'irlarga o'ziga xos reaksiyasi bilan bog'liq bo'lgan irsiy omillar

(«motor» qobiliyat nishonalari) ta'sir o'tkazadi, jismoniy qobiliyat nishonalari sifatida inson organizdagi anatomik, fiziologik va ruhiy xususiyatli yuzaga chiqadi. Biror-bir faoliyatni bajarish jarayonida "motor nishonalari" organizmning moslashish o'zgarishli asosida takomillashib, tegishli jismoniy tayyorgarliklarga aylanadi.

Ta'kidlash zarurki, "motor nishonalar" ko'p funksiyali bo'lib, mushak faoliyati sharoitlariga qarab u yoki bu yo'nalishda rivojlanishi va u yoki bu shakldagi jismoniy qobiliyatlar rivojini ta'minlashi mumkin. Professor Yu.V. Verxoshanskiyning fikricha, bunday shakllar harakat faoliyati turlari qancha bo'lsa, shuncha ko'p bo'lishi mumkin, chunki ularning har biriga o'ziga xos to'zilish, harakatlarning maqsadli yo'naltirilganligi, mushaklar muvofiqlashi, organizm faoliyati rejimi hamda uning quvvat bilan ta'baqalanishi kabi xususiyatlar xosdir. Shu sababli ham organizmdan chidamlilik yoki harakatlar tezkorligini rivojlantirishga javobgar bo'lgan qandaydir alohida mexanizmlarni izlash befoya. Ularning takomillashuvi asosida inson organizmidagi morfofunktsional ixtisoslashuviga olib keladigan moslashtiruvchi ta'sir, butun bir adaptiv reaksiya yotadi. Morfofunktsional qayta qurishlar organizmni to'laligicha qamrab oladi. Biroq bu eng ko'p darajada va birinchi navbatda asosiy ish yuklamasini ko'taradigan mushak guruhlari hamda ularning ish qobiliyatini ta'minlovchi fiziologik tizimlarga taalluqlidir. Funktsional ixtisoslashuvning bunday tanlash xususiyati, asosan, organizmning ma'lum faoliyat sharoitidagi ish rejimiga, uning yaqqol namoyon bo'lish darajasi esa jismoniy yuklamalarning shiddati va hajmiga bog'liq. Hozirgi vaqtda jismoniy tayyorgarlikni besh asosiy turga ajratish qabo'l qilingan: kuch, tezkorlik va muvofiqlash qobiliyatlari, chidamkorlik va egiluvchanlik. Ularning har biri harakat faoliyatining har xil turlarida xilma xil shakllarda namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Furqat o'G'li, Hazratqulov. (2023). Analytical Journal of Education and Development 304 Роль Психологической Подготовки В Баскетболе.
2. Furqat o'G'li, Hazratqulov. (2023). The role of motivation provided by the coach to professional basketball players. Экономика и социум. 3. 69-78
3. Furqat o'G'li, Hazratqulov. (2024). "Таълим тизимида жисмоний тарбия ва спортни оммавийлаштиришнинг долзарб муаммолари" мавзусида Республика илмий-амалий конференцияси материаллари Жиззах -2023 й. 3. 352-355.
4. Furqat o'G'li, Hazratqulov & Hazratqulov, Ogli. (2023). European Journal of Innovation in Nonformal Education European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Technical and Tactical Training of Basketball Players and Theoretical Basis of Selection of Young People. 3. 27-29.
5. Tilakov, A. A. (2023). Zamonaviy sport-kurash qoidalarini pedagogik talqini. Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 3(12), 60-62.
6. Tilakov, a. (2023). Kurash haqida buyuk allomalar, shoh va shoirlarning qarashlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 2), 127-131.
7. Tilakov, Alisher. (2023). Mental Enlightenment Scientific - Methodological Journal Dynamics Of Manifestation Of A Number Of Parameters Of Lopsided Throws Of A Dummy Through The Chest Among Wrestlers Under Normal Conditions And Against The Background Of The Aftereffect Of Vestibulokinetic Load. 194-195. 10.37547/mesmj-V4-I5-25.
8. Tilakov, Alisher. (2023). Ёш Курашчиларга Техник Ҳаракатлар Турларини Ўргатиш Методлари. 1-2.
9. Tilakov, Alisher. (2023). Kurash Madaniyatining Shakillanishi jarayonlari masalalari.
10. Jumadurdiyev, Bahodir. (2023). Turli Yoshdagi Kurashchilarda Jismoniy Sifatlarining... res kon 27.11.2023. 300-302.
11. Jumadurdiyev, Bahodir. (2023). Sambo kurashi shug'illanish jarayonida og'ir sport turlari bilan birga jismoniy mashqlar res kon. mart 2023. 470-472.
12. Jumadurdiyev, Bahodir. (2023). Tarbiyalashda kurashning ahamiyati...res kon. 27-11-2023. 297-299.
13. Jumadurdiyev, Bahodir. (2023). Kurashish san'ati va rivojlanish bosqichlari. 101-105.

- 10.5281/zenodo.7676518.
14. Jumadurdiyev, bahodir. (2022). Belbog'li kurash sport turiga o'quvchilarni saralash tizimi va mazmuni. 84-86.
 15. Jumadurdiyev, bahodir. (2023). Kurash sportining o'rnini va ahamiyati. 113-119. 10.5281/zenodo.7824990.
 16. Jumadurdiyev, Bahodir. (2023). Milliy kurashning ommaviylashivida xalq bohodirlarining o'rnini... Oak ekonom.2023.
 17. Jumadurdiyev, Bahodir. (2022). Mil kurashning rivoj tar va rivoj bos... Xal kon noyabr. 571-575.
 18. Komilov, Aziz. (2024). eurasian journal of academic research o'zbek kurashi paydo bo'lishi va qoidalarini. 10.5281/zenodo.7825002.
 19. Komilov, Aziz. (2024). Yosh sambo kurashchilarning boshlang'ich.
 20. Komilov, Aziz. (2024). Kurashchilarning texnik taktik mahoratini tarbiyalash.
 21. Komilov, Aziz. (2023). Kurash qoidalari va xususiyatlari OAK 2023-dek. 178-180.
 22. Komilov, Aziz. (2024). aziz 1-res kon 27.11.2023.
 23. Egamberdiyev, Rustam. (2023). Mental enlightenment scientific - methodological journal physical education as a factor of increasing motor activity in contract-age youths. 10.37547/mesmj-V4-I6-10.
 24. Egamberdiyev, Rustam. (2020). Standard training exercises for high school students.
 25. Egamberdiyev, Rustam. (2021). Turkish Journal of Phtyiotherapy ancl Rehabilitation; 32(3) tS.Si\ :1"65 l -4..1 j I i E -YSSi j\i 2ij5 t.t"i6X Physical Education Of Students Increasing Physical Training \4/Ith Means Teachers chair of ntetltocls o.f teaching sports species.
 26. Egamberdiyev, Rustam. (2020). Formation of the physical activity of students.